

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПТА В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Набижонова Умидахон Фахриддин кизи

Кокандский Государственный Педагогический Институт

Магистрант 2 года обучения

направления Родной язык и литература (русский язык)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203296>

Аннотация. В настоящее время концепт является одной из актуальных тем в современной лингвистике. Этот термин занимает важное место в когнитивной лингвистике. Данная статья акцентирует внимание на концепции. Хотя термин "понятие" используется как в когнитивной лингвистике, так и в лингвистике в целом, он имеет разное значение для этих двух направлений.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультура, концепт, концепция, языковой механизм, понимание и смысл, современная лингвистика.

Annotation. Currently, the concept is one of the relevant topics in modern linguistics. This term holds an important place in cognitive linguistics. This article focuses on the concept. Although the term "concept" is used in both cognitive linguistics and linguistics in general, it has different meanings in these two fields.

Keywords: cognitive linguistics, linguoculture, concept, conception, language mechanism, understanding and meaning, modern linguistics.

Когнитивная лингвистика — это область, изучающая язык как общий когнитивный механизм. По мнению лингвиста Ш. С. Сафарова, «задача когнитивной лингвистики — это получение и сохранение знаний с помощью языка, практическое использование языка и его передача, а также глубокое научное исследование языковой системы и структуры, связанное с их отражением в сознании человека» [2,91]. Главной проблемой в когнитивной лингвистике является концепт. Это связано с тем, что когнитивная лингвистика изучает лингвистическое представление мира, исследует суть определенного концепта и его связь с реальностью. Концепт является одной из основных категорий этой науки, выступая элементом связи между культурой и человеком. Термин «концепт» широко используется в лингвистике с 90-х годов прошлого века. Тем не менее, понятие концепта до сих пор не имеет единого объяснения или трактовки. Одним из выдающихся исследователей концептов считается С. А. Аскольдов, который определяет концепт как «единицу, отражающую процесс мышления о тех или иных понятиях». Д. С. Лихачёв в своей работе «Концептосфера русского языка» описывает концепт как результат процесса мышления, который возникает в столкновении словарного значения слова с национальными взглядами человека. Е. Комаров в своей диссертации особо подчеркивает, что структура содержания концепта шире лексического значения, объясняя это тем, что концепт является ментальным явлением.

Н. Арутюнова трактует концепт как ментальную единицу и элемент мышления, подчеркивая его роль как культурного компонента, связывающего мир и человека.

Е. С. Кубрякова утверждает, что концепт представляет собой «ментальную структуру и совокупность или обобщение знаний различного состава и вида» [3,90]. С. Г. Воркачев определяет концепт как «понятие, образ и совокупность знаний, которые имеют своё

выражение в языке и лингвокультурную специфику». Н. Ю. Шведова отмечает, что «концепт — это понятие, за которым скрывается общественно или субъективно осознаваемый аспект, отражающий важные материальные, умственные и духовные стороны человеческой жизни, имеющий свои исторические корни».

В современной лингвистике проблема определения концепта тесно связана с вопросом о соотношении концепта и языковых единиц. Любая попытка понять суть концепта приводит к необходимости оперировать рядом терминов, включающих в себя понятия «понимание» и «значение». Термин «концепт» стал использоваться в лингвистических исследованиях с первой половины XX века. Этот термин имеет английское происхождение (concept) и переводится на русский язык как понятие. Со временем, когда данный термин начали смешивать с понятием, были начаты исследования, направленные на точное определение его содержания.

Понятие «концепт» является основой когнитивной науки и лингвокультурологии. Однако, несмотря на широкое использование термина «концепт» как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике, на сегодняшний день у него нет единого толкования. В лингвистике существует множество подходов к определению концепта. Ю. С. Степанов описывает концепт как «очаг культуры в сознании человека, что проникает в его умственный мир в форме культуры». По словам Ю. С. Степанова, «концепт — это совокупность идей, понятий, знаний, ассоциаций и опыта, связанных с определённым словом». Познание человеком мира и восприятие реальности подчёркивают особую роль мышления как результата человеческой активности.

Объектом исследования когнитивного анализа является структура представлений о знаниях и их объяснение через различные когнитивные процессы (понимание, анализ, построение языковой информации), а также изучение их происхождения. В когнитивном анализе особое внимание уделяется методам и средствам, выявляющим языковые механизмы, которые раскрывают ментальные структуры, возникающие в процессе познания мира.

Из вышесказанного можно увидеть, что концепт добра также является абстрактным понятием и непосредственно связан с процессом познания человека. Узбекские народные пословицы, выражающие добро, призывают человека к совершенству, к совершению добрых дел. [4,75] Пословица "Сделай добро и брось в воду: если не узнает рыба, узнает Творец" побуждает людей к добрым поступкам; узбекские пословицы, выражающие концепт добра, также отражают черты узбекского менталитета и национальной культуры; лексемы, существующие в жизни народа и активно используемые в повседневной жизни, формируют своё выражение в языке и не могут не участвовать в пословицах, которые демонстрируют национальный менталитет.

В заключение можно сказать, что когнитивная лингвистика, ставшая темой многих исследований, сегодня сформировалась как одно из важных направлений антропоцентрической парадигмы. Это направление развивалось в узбекской лингвистике благодаря научным исследованиям таких выдающихся лингвистов, как Ш.С.Сафаров, Д.У.Ашурова, О.К.Юсупов и Г.М.Хошимов. Изучая взгляды различных учёных на основное понятие когнитивной лингвистики — концепт, можно отметить, что пока не достигнуто единого мнения о его определении.

References:

1. Воркачев С. Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели // Филологические науки, 2005. – №4.
2. Сафаров Ш. С. Когнитивтилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б. 91
3. Кубрякова Е. С. О когнитивной лингвистике и семантике термина “когнитивный” // Вестник Воронежского государственного университета Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Воронеж, 2001. 90-с.
4. Koshg'ariy M. “Devonulug'atit Turk” I tom. -Toshkent.: 1960.75
5. O'zbek xalq maqollari. –Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. 84
6. O'zbekxalqmaqollari. – Toshkent: Sharq 2012.63 410
7. Sulaymonov M. O'zbekxalqog'zakijodi(o'quv-uslubiyqo'llanma), Namangan .2008.–120 b.A.
8. Yigitaliyeva, S. (2022). GLORIFICATION OF “GOODNESS” IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI. Scienceweb academic papers collection.
9. Yigitaliyeva, S. (2021). Konsept va umummilliy konseptlar hamda ularning tadqiqi. Scienceweb academic papers collection.